

О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЦЕДУРНЫХ ЗНАНИЯХ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)

Тургунбаев Рискелди Мусаматович¹, Нуриллаев Музаффар Эшмирзаевич², Асанова
Нургиса Рискелди кизи³

¹профессор ТГПУ им. Низами, ²доцент ТГПУ им. Низами,

³докторант 1-курса³, ³ТГПУ им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343217>

Аннотация. С конца прошлого века за рубежом углубленно изучаются концептуальные и процедурные знания для успешного развития математической грамотности. Данная статья написана на основе изучения работ зарубежных исследователей. Изучение понятий концептуальных и процедурных знаний способствует глубокому пониманию математических понятий и «смысла» выполнения определенных математических операций. А также в статье частично рассмотрены теоретические взгляды на взаимоотношения концептуальных и процедурных взглядов. В конце статьи даны теоретические прогнозы углубленного изучения концептуальных и процедурных знаний в образовании Республики Узбекистан.

Ключевые слова: математическое образование, концептуальные знания, процедурные знания.

Abstract. Since the end of the last century, there has been extensive research abroad into conceptual and procedural knowledge, crucial for the successful development of mathematical literacy. This article draws upon the works of foreign scholars. The exploration of conceptual and procedural knowledge enhances our understanding of mathematical concepts and the underlying "meaning" involved in executing various mathematical operations. Additionally, the article touches on theoretical perspectives concerning the interplay between conceptual and procedural knowledge. In conclusion, theoretical predictions are offered regarding the thorough investigation of these types of knowledge within the educational context of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: mathematical education, conceptual knowledge, procedural knowledge.

Annotasiya. O'tgan asrning oxiridan boshlab, xorijda matematik savodxonlikni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun konseptual va protsedural bilimlar chuqur o'rganilyapti. Ushbu maqola xorijiy tadqiqotchilarning ishlarini o'rganish asosida yozilgan. Konseptual va protsedural bilimlar tushunchalarini o'rganish matematik tushunchalarni chuqur anglash va ma'lum matematik operatsiyalarni bajara olishning "ma'nosi"ni tushunishga yordam beradi. Shuningdek, maqolada konseptual va protsedural qarashlar o'rtasidagi munosabatlarga nazariy nazarlar qisman ko'rib chiqilgan. Maqolaning oxirida O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida konseptual va protsedural bilimlarni chuqur o'rganish bo'yicha nazariy bashoratlar berilgan.

Kalit so'zlar: matematik ta'lim, kontseptual bilimlar, protsedural bilimlar.

В мире образования стоит важная задача – помочь учащимся не только запоминать информацию, но и действительно понимать её. Учащиеся часто не могут применить

знания и навыки, полученные в одном контексте, в других ситуациях. В частности, это касается математики и математической грамотности. Хотя в образовательной практике подразумевается, что перенос знаний происходит сам по себе, знание механизмов переноса может облегчить работу преподавателей помочь учащимся интегрировать общие и локальные знания. [1] Для достижения этой цели эксперты выделяют два типа знаний: концептуальные и процедурные.

Термины "концептуальные знания" и "процедурные знания" широко используются в области образовательной теории и когнитивной науки. Хотя трудно точно установить, кто первым использовал эти термины, можно отметить, что они были популярны в исследованиях, связанных с обучением и знанием, начиная с 1970-х годов.

Одним из первых ученых, разработавших понятия, связанные с различием между концептуальными и процедурными знаниями, был американский психолог и педагог Дэвид Перкинс. Он и его коллеги исследовали различные аспекты обучения и понимания, в частности различия в типах знаний [6].

Как утверждает Дэвид Перкинс, концептуальные знания часто относятся к пониманию теорий, принципов и структур, тогда как процедурные знания касаются навыков и методов, необходимых для выполнения конкретных задач. Эти термины становятся важными в разборе различных подходов к обучению и преподаванию, и они продолжают активно использоваться в современных образовательных исследованиях [6].

Также исследователи, такие как, Баруди, Фейл, Джонсон, Алибали, Хиберт и Лефевр изучая математическую компетентность учащихся, утверждают, что математическая компетентность основывается на развитии знаний о концепциях и процедурах (т. е. концептуальных и процедурных знаниях) [1].

При изучении работ [1] были выявлены два педагогических подхода: один делает упор на концептуальные знания, а другой – на процедурные. Исследования [5] показали, что учащиеся часто предпочитают процедурные решения математических задач, даже если концептуальные подходы более уместны. Сложная взаимозависимость между этими типами знаний затрудняет измерение и интерпретацию результатов.

Концептуальные и процедурные знания – это два отдельных, но взаимосвязанных типа математического понимания. Взаимосвязь между этими типами знаний является предметом споров: одни утверждают, что они активируются одновременно, а другие – что они динамически взаимодействуют. [3] Исследования показывают, что концептуальные знания часто предшествуют овладению процедурами. [3]. Но, как отметил, [6] при оценке и планировании процессов обучения следует учитывать оба типа знаний.

Как утверждают некоторые исследователи, изучая эти категории, мы можем глубже понять, как происходит процесс обучения и как мы можем сделать его более эффективным.

Стоит отметить, что исследования концептуальных и процедурных знаний при изучении математики дают неоднозначные результаты. Некоторые исследования показывают, что концептуальное понимание предшествует процедурным знаниям и влияет на них, как в исследованиях [4]. Концептуальное обучение может привести к улучшению процедурных навыков и их переносу, в то время как процедурное обучение может иметь более ограниченный эффект [4].

Нужно заметить, что исторически были выявлены четыре теоретических взгляда на взаимосвязь между концептуальным и процедурным знанием:

1. Концептуально-ориентированный: концептуальное знание предшествует процедурному.
2. Процедурно-ориентированный: процедурное знание предшествует концептуальному.
3. Независимое развитие: оба типа знаний развиваются независимо друг от друга.
4. Итеративный: взаимное влияние, где каждое знание способствует развитию другого [2].

В работах [1, 2] был детально изучен итеративный взгляд, так как он является наиболее общепринятой точкой зрения на сегодняшний день. Этот подход учитывает постепенные улучшения в каждом типе знания с течением времени. Если знание измеряется с помощью непрерывных, а не категориальных мер, становится очевидным, что один тип знания не развивается хорошо до появления другого, что опровергает строгие взгляды на то, что сначала должно быть концептуальное или процедурное знание. Кроме того, итеративный взгляд учитывает доказательства в поддержку как концептуального, так и процедурного подходов, поскольку начальное знание может быть как концептуальным, так и процедурным, в зависимости от внешних факторов и соответствующего предшествующего знания по другим темам.

Развитие как концептуального, так и процедурного знания, подчеркивает, что оба типа знаний необходимы для успешного обучения математике. Исследования [1, 2, 4] показали, что понимание математических концепций способствует более глубокому усвоению процедур и навыков, в то время как механическое запоминание процедур без понимания их сути может привести к поверхностному знанию и затруднениям при решении более сложных задач.

Изучение работ [1, 2, 4] дает возможность нам дать следующие определения этих понятий.

Концептуальные знания – это знания о принципах, законах, взаимосвязях и идеях. Они позволяют понять, *почему* что-то работает. Например, в математике концептуальные знания включают понимание того, что дробь – это отношение двух чисел, или почему теорема Пифагора верна.

Процедурные знания – это знания о том, *как* что-то делается. Они связаны с навыками выполнения процедур или алгоритмов. Например, умение выполнять деление дробей или решать квадратные уравнения – это процедурные знания.

Также важно подчеркнуть прогресс, достигнутый в понимании развития этих типов знаний за последние 15 лет. Для [8] важным шагом было бы разработать более широкую модель взаимоотношений между концептуальными и процедурными знаниями, углубляясь в то, как это изменение происходит с опытом; как возраст и индивидуальные различия влияют на отношения между этими типами знаний; а также изучение эффективности различных методов обучения и других аспектов [2].

Понимание различий и взаимосвязи между концептуальными и процедурными знаниями – важная задача как для педагога, так и для самих учащихся. Интеграция этих типов знаний в учебный процесс позволяет создать более полное и глубокое понимание предмета.

Когда образовательные программы учитывают это сочетание, учащиеся лучше подготовлены к реальным вызовам, которые они встретят в своей жизни. Ведь на самом деле, знания – это не просто набор фактов, а способность использовать их в контексте, здоровье и креативности. Поэтому важно, чтобы обучение строилось на прочном фундаменте концептуальных знаний, поддерживаемом практическим опытом, а не только заучиванием информации.

Отметим, большинство исследования концептуальных и процедурных знаний проведены для учащихся начальных классов и учителей начальных классов. Исследователи подчеркивают актуальность изучения этого вопроса для последующих этапов математического образования [1].

В заключении важно отметить, какое влияние может оказать углубленное изучение концептуальных и процедурных знаний в системе образования Узбекистана.

Во-первых, готовить учащихся к современным вызовам: в нашем быстро меняющемся мире очень важно, чтобы студенты могли адаптировать свои знания к новым условиям. Концептуальные знания помогают развить гибкость мышления и готовность к изменениям.

Во-вторых, эти знания могут повысить интерес студентов к учебе: когда они понимают, как знания применяются в реальной жизни и какие идеи стоят за различными процессами, это делает обучение более увлекательным и мотивирующим.

В целом, углубленное изучение концептуальных и процедурных знаний по математике может содействовать созданию более эффективной и адаптивной методики обучения математике, отвечающей современным требованиям и вызовам.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ángela Castro, Montserrat Prat, Núria Gorgorió, Conceptual and procedural knowledge in mathematics: their development after decades of research Departamento de Didáctica de la Matemática y las Ciencias Experimentales. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Autónoma de Barcelona, 2016, DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2016-374-325
2. Bethany Rittle-Johnson and Michael Schneider The Oxford Handbook of Numerical Cognition: Edited by Roi Cohen Kadosh and Ann Dowker Developing Conceptual and Procedural Knowledge of Mathematics, Oxford Handbooks Online, March 2014, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199642342.013.014
3. Byrnes, J. P. & Wasik, B. A. (1991). Role of conceptual knowledge in mathematical procedural learning. *Developmental Psychology*, 27, 777-786.
4. Elisha Habila Zuya, Prospective Teachers' Conceptual and Procedural Knowledge in Mathematics: The Case of Algebra, Article · March 2017 DOI: 10.12691/education-5-3-12
5. Engelbrecht, J., Harding, A., & Potgieter, M. (2005). Undergraduate students' performance and confidence in procedural and conceptual mathematics. *International journal of mathematical education in science and technology*, 36(7): 701-712.
6. Haapasalo, L. (2003). The Conflict between Conceptual and Procedural Knowledge: Should We Need to Understand in Order to be Able to Do, or vice versa? In L. Haapasalo & K. Sormunen (eds.) *Towards Meaningful Mathematics and Science Education. Proceedings on the 19th Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association. University of Joensuu. Bulletins of the Faculty of Education* 86, pp. 1-20.

7. Perkins, D. N. & Salomon, G. Teaching for Transfer. *Educational Leadership*, September, 1988. 22-31.
8. Rittle-Johnson, B., Siegler, R., & Alibali, M. (2001). Developing conceptual understanding and procedural skill in mathematics: An iterative process. *Journal of Educational Psychology*, 93(2), 346.